

ENSAYO

JUAN CAMILO SOLER GOMEZ
CODIGO:2250947

INGENIERO:
PEDRO MAURICIO ACOSTA CASTELLANOS

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
INGENIERÍA CIVIL
BOYACA
TUNJA
2022

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

En el mundo actual, la industria de la construcción se considera una de las más importantes, esto se debe a que no solo genera un impacto social sino económico y ambiental en mucho de los casos dados, es por eso que, la pontificia universidad católica se refiere a la industria de la construcción como aquella que forma un mosaico u conjunto de ciertas características como lo son las obras industriales, obras civiles y construcción de edificaciones de empresas [1], sin duda, en nuestro país esta industria representa una gran porcentaje en el PIB, pues como se dijo anteriormente esta es causante del desarrollo de la sociedad con creaciones ya sea de tipo vivienda, transporte, vías y otros proyectos [2]. Por otra parte, se sabe que, no hay que confundirlo con el sector de la construcción debido a que este comprende lo que es una persona natural y jurídica cuyo objetivo sea aportar u construir en la realización de una obra que pertenezcan a la industria de la construcción. Lo anterior muestra que, la industria de la construcción es un subconjunto del sector de la construcción, pues, la industria solamente agrupa a quienes pueden producir la obra, es decir a las empresas constructoras o ya sea contratista de especialidad, mientras el sector agrupa a quienes pueden colaborar en alguna actividad.

En nuestro país Colombia, se han destacado varias etapas, donde la transformación ha sido testigo de los grandes cambios, los diferentes cambios de infraestructura han permitido que Colombia se pueda posesionar en unos de los campos con mayor desarrollo, técnica e innovación en la industria de la construcción [3], no obstante, este gran desarrollo ha sido un inconveniente a la hora de los recursos, pues, como es bien sabido para poder innovar también hay que obtener, y nace el problema de cuestionarse ¿es necesario el desarrollo de la industria justificando todos los medios?

Por tal motivo, en el presente ensayo tiene como finalidad dar un punto de vista y breve acercamiento del papel que ha jugado la industria de la construcción en los aspectos ambientales, sobre las ventajas y desventajas de la industria de la construcción, así como la sostenibilidad, ya sea como de consumidor o de generador de recursos y como esto puede llegar afectar cualquier ámbito de la sociedad positiva o negativamente.

De modo que, la industria de la construcción es esencial en cualquier ámbito esta esta ligada con la industrialización o el sector industrial, es decir que, estos son los causantes de la

modernización. Como se ha manifestado anteriormente la industria de la construcción hace parte fundamental para el desarrollo del país pues este ha tenido un gran dinamismo considerándolo un sector supremamente esencial. La industria de la construcción tiene una gran variedad de ventajas, el simple hecho de crear una casa y darle un uso debido, es una genialidad que no solo resalta en viviendas, sino en grandes obras como lo son puentes, carreteras, vías férreas, plantas de tratamiento de aguas, acueductos, alcantarillados e infinidad de cosas e innovaciones que quedan por descubrir en el ámbito constructivo. Por otra parte, es esencial a la hora de la economía, esto se debe a que la industria de la construcción según fuentes oficiales cuenta con un tamaño de \$66.9 billones de pesos COP, esto para el año 2019, esto refleja que es una de las ramas de la economía que genera una mayor participación en el PIB del país, contribuyendo así un porcentaje aproximado de 6.5% [4]. Para dar un mayor énfasis, el mercado de la vivienda especialmente nueva en Colombia mostro que durante el año 2021 fue la principal fuente de inversión de la sociedad colombiana y de los hogares como tal. Tal y como lo indica la presidenta de CAMACOL (cámara colombiana de la construcción), se pudo evidenciar que, entre el mes de enero y el mes de noviembre del 2021, se produjo un acceso a la vivienda de 219.541 familias, donde el 70% de estas fueron de interés social. Así mismo, el total de las viviendas para el año 2021 oscilaron entre el rango de 160.000 a 170.000 casas. [5]

Cabe resaltar que, no solo el ambiente de la vivienda es importante, debido a que hay otros indicadores que suelen ser influencia y que generan de igual forma PIB, como lo son las licencias de construcción que reflejan un crecimiento aproximadamente del 51% del año 2021, pues paso de estar en un rango de 600.000 metros cuadrados a 1.300.000 metros cuadrados, a pesar de esto se pudo inferir que es un crecimiento paulatino pero que está presente y que genera estabilidad como desarrollo en la región, y específicamente en nuestro país que se ve afectado por las caídas de esta industria de construcción . [6]

Ya expuesta la parte positiva y lo beneficioso que puede llegar hacer la industria de la construcción, se debe hablar también de lo negativo y las consecuencias de esta industria. Para nadie es un secreto que la industria de la construcción necesita de recurso ambientales que pueden generar algún tipo de contaminante, es por eso que la gestión ambiental es parte de la necesidad y política para sostenibilidad del país. Como se ha comentado anteriormente, la industria de la construcción se asocia al desarrollo de un país o una región, y busca satisfacer de una u otra manera las necesidades. La industria como tal, posee varios afluentes de contaminación, que generan un impacto y modifican el ambiente abiótico del ecosistema como tal, esto incluye mayoritariamente a la corteza terrestre o suelo, al aire y a una de las más importantes, el agua.

Entrando en contexto, el suelo se contamina por presentar alteraciones principalmente por los residuos, que generalmente son sólidos, líquidos, y que son generados por procesos constructivos como las demoliciones, las construcciones de la malla vial, limpieza, obras

hidráulicas, entre otras. Según estudios realizados se puede afirmar que, el vertimiento de los denominados desechos o escombros poseen bastantes efectos adversos al medio ambiente, uno de esos es la degradación del paisaje y truncamientos de los drenajes naturales. Es por eso que la gran mayoría de las estructuras al cumplir su vida útil, se convierten en residuos u escombros generando así alteración de la geomorfología del suelo, así como la carencia de la capa vegetal de la corteza, causando así, erosiones en el suelo de una forma apresurada.

Otro recurso que se ve afectado drásticamente es el agua, pues este recurso hídrico está relacionado con los temas de movimientos de tierra, con la remoción de la capa vegetal e igualmente con las excavaciones, dando lugar a alteraciones del preciado líquido como lo es la calidad y la modificación del caudal o el flujo. Lo anterior también se ve reflejado en la excesiva cantidad de uso de este recurso, ya sea para procesos de limpieza, la preparación de algún material y el proceso general de cualquier obra, de esta forma da paso a que el agua de lavado contenga una gran cantidad de residuos sólidos que conllevan a deficiencia en los alcantarillados o ya sea plantas de tratamiento. [7]

Por otra parte, el impacto que tiene la comunidad o el impacto social también es decisivo en este sentido, pues, la mayoría de las construcciones que realiza la industria de la construcción se ubican en comunidades de alta urbanización. Es decir que, aquellas personas que vivan o estén alrededor de la obra se exponen a la contaminación y efectos que pueden generar daños en la salud por consecuencia de polvos, vibraciones, contaminación auditiva, causados por maquinaria y procedimientos pesados como lo es la hincada de pilotes, excavaciones y demás. Muchos de estos agentes contaminantes se pueden clasificar como daño a el ecosistema, el impacto social y los recursos naturales, por ende, el porcentaje que representa la salud o el impacto social fue de un 27%, mientras que, el daño al ecosistema aumenta de manera considerable arrojando un porcentaje del 65% quedando como ultimo y no menos importante el agotamiento de los recursos naturales con un porcentaje del 8%. [8]

Siguiendo el hilo de esta información, la contaminación por parte de esta industria aparece en los materiales de construcción, pues esto pueden generar daños a la salud como en el medio ambiente, empezando por uno de los materiales más usados en la industria de la construcción y más importantes que es el hormigón, debido a que este material independientemente de donde provenga posee en su estructura grandes y pequeñas cantidades de radioactivo, de igual forma, estos compuestos radiactivos pueden aparecer en materiales como el granito pero ya en una baja proporción. Cabe resaltar que unos de los materiales más usados también es la pintura, estas pinturas se caracterizan por ser altamente contaminantes, como también lo son los barnices y algunos materiales sintético que se componen y emanan gases tóxicos, como son los fenoles, los bencenos, los formaldehidos y demás. Estos gases tienen una composición bastante peculiar ya que no se

encuentran en la naturaleza como tal generando así un daño al ecosistema y de igual forma daños a la salud desconociendo sus efectos a largo plazo. [9]

Es por eso que, al hablar de términos de sostenibilidad hay que tener en cuenta que este no se arraiga a la construcción total, es decir a la parte mundial, debido a que muy pocos países están implantados estos procesos, en el cual las materias primas deben ser explotadas de manera gradual y sin explotarlas para seguir con el proceso de la construcción, esto hace que muchas empresas puedan seguir operando de forma asertiva. La sostenibilidad por otra parte, hace énfasis en el control de la contaminación, pues, la industria es contaminante y busca medios en los cuales se pueda reducir estos agentes, nuevas innovaciones que proporcionen a estas industrias, nuevos materiales y así poder manejar un costo mucho mas bajo a la hora de adquirir estos nuevos productos, de igual manera, se conseguiría disminuir el costo para el manejo de desechos y lo más importante el impacto medio ambiental. Esto como foco principal de la construcción ya que se ha venido aplicando en varias empresas, que buscan tener un equilibrio entre producción y ambiente, en donde se puede encontrar lo que es el transporte, proceso fabriles inventarios y que necesitan de recursos ambientales para suplirlos, para así contrarrestar efectos y que las dos partes como la construcción y la ambiental tengan beneficios. [10]

Por último y como conclusión es de resaltar que la industria de la construcción es parte fundamental del desarrollo de un país, esta industria además de generar economía, empleo, PIB, genera innovación, modernidad, es por eso que, se necesita y es un pilar importante en nuestra sociedad, por eso considero que, se debe generar nuevas alternativas con el fin de mantener esta industria de una forma equilibrado con los demás espacios ya mostrados en este ensayo. No obstante, la alta contaminación de esta industria genera angustia y preocupación, pues, nosotros como empresarios, empleados y sociedad somos responsables de mantener la proporción entre la producción y el ambiente.

Muchos países están adoptando nuevos modelos económicos y constructivos que ayudan de manera favorable al medio ambiente. Por ejemplo, algunas constructoras españolas han implementando practicas ambientales en lo que es obviamente el sector de la construcción, donde unos de sus objetivos es desarrollar una lista en la cual las empresas deben adoptar estas prácticas ambientales y por otra parte con que impacto las empresas adoptaran estas practicas ambientales. [11]. De esta forma, se busca nuevas medidas que sustituyan procesos ortodoxos y contaminantes por una industria de construcción sostenible, es decir que, la mayoría de los diseños tengan en cuenta los entornos de forma distinta, claro ejemplo es implementar madera certificada FSC (Forest Stewardship Council) que es una organización la cual se encarga de la gestión y la responsabilidad de los recursos forestales del mundo, desde diferentes cosmovisiones, ya sea el económico, social y el ambiental. [12] Seguidamente del aprovechamiento de materiales desmontados, como lo son retazos, azulejos, baldosas el cual quedan como desechos, así mismo evitar al máximo los residuos

minimizando la compra de materiales innecesarios, embalajes que se conviertan en residuos ya sea por algún acopio, por el uso del transporte o el mal uso. Dando paso a la recuperación de estos residuos [13], un claro y breve ejemplo es la utilización del plástico para el bloque, el cual cambia el bloque tradicional de horno, este sistema constructivo como lo define bloqueplast [14] se crea a partir de residuos sólidos plásticos que al fundirse puede formar un conjunto de productos, para vigas, columnas, muros, este producto tiene como base principal poliolefinas [15] que son una especie de termo que ayuda a elevar la rigidez, como su cristalinidad, resistencia química, permitiendo adaptarse con facilidad.

REFERENCIAS

- [1] H. d. Solminihac, «Pontificia universidad catolica de chile,» 25 10 2018. [En línea]. Available: <https://www.claseejecutiva.com.co/blog/articulos/sector-de-la-construccion-es-mucho-mas-que-las-empresas-constructoras/>. [Último acceso: 22 febrero 2022].
- [2] H. Acevedo Agudelo, A. Vásquez Hernández y D. A. Ramirez Cardona, «SOSTENIBILIDAD,» *GESTION Y AMBIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA*, p. 2, 2012.
- [3] «AERONAUTICA CIVIL,» Agosto 2019. [En línea]. Available: <file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/4.%20Estudio%20del%20Sector%20Guaymaral.pdf>. [Último acceso: 22 Febrero 2022].
- [4] «INVEST IN BOGOTA,» 23 JUNIO 2021. [En línea]. Available: <https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/materiales-de-construccion#:~:text=La%20industria%20de%20la%20construcci%C3%B3n,con%20un%206%2C5%25..> [Último acceso: 22 FEBRERO 2022].
- [5] N. D. I. H. G., «La república,» 15 diciembre 2021. [En línea]. Available: <https://www.larepublica.co/economia/el-pib-del-sector-edificador-crecera-35-veces-mas-que-la-economia-en-2022-3277475>. [Último acceso: 22 febrero 2022].
- [6] C. V. Barbosa, «El panorama de la construcción en Colombia más allá de la estadística,» *EL ESPECTADOR*, 31 AGOSTO 2021.
- [7] V. ECHEVERRY, «ARGOS,» 360 EN CONCRETO, [En línea]. Available: <https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/sostenibilidad/impactos-ambientales-en-la-industria-de-la-construccion>. [Último acceso: 22 FEBRERO 2022].

- [8] A. Enshassi, B. Kochendoerfer y E. Rizq, «SciELO,» Revista ingeniería de construcción, 2014. [En línea]. Available: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50732014000300002. [Último acceso: 22 febrero 2022].
- [9] J. J. Q. OROZCO, «UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA,» 2018. [En línea]. Available: https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/6284/2/2018_materiales_ecol%C3%B3gicos_convencionales.pdf. [Último acceso: 22 febrero 2022].
- [1] D. A. R. Cardona, «Revistas UNAL,» 13 MAYO 2012. [En línea]. Available: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/30825/39307>. [Último acceso: 22 FEBRERO 2022].
- [1] P. Piñeiro García y A. García Pintos Escuder, «PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL SECTOR DE LA,» 6 marzo 2009. [En línea]. Available: <https://www-sciencedirect-com.crai-ustadigital.usantomas.edu.co/science/article/pii/S1135252312600963>. [Último acceso: 22 febrero 2022].
- [1] Forest Stewardship Council, «FSC,» [En línea]. Available: <https://fsc.org/es/madera-controlada-y-FSC-Mixto>. [Último acceso: 22 FEBRERO 2022].
- [1] M. O. Lacunza, «Problemas ambientales en la ciudad de Mexico,» *Revista ciencias UNAM*, 3] 2018.
- [1] Bloqueplás, «Bloqueplás,» 17 Julio 2017. [En línea]. Available: <https://bloqueplas.com/index.php/brickarp>. [Último acceso: 22 febrero 2022].
- [1] L. F. G. Baca, «Revistas científicas unam,» 2007. [En línea]. Available: <https://biblat.unam.mx/hevila/ApuntesBogota/2007/vol20/no2/1.pdf>. [Último acceso: 22 febrero 2022].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegón, “Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education,,” in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.

- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.